

महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँकांची स्थिती व गती

संशोधनकर्ती :- प्रा. सपना वेगीनवार (येरावार)
 मार्गदर्शक :- डॉ. किशोर मोहरीर

प्रस्तावना :-

भारतीय सहकारी चळवळीकडे समाजवादी समाजव्यवस्था निर्मातीचे एक साधन म्हणून पाहिले जाते. नागरी सहकारी पतपुरवठ्यांच्या क्षेत्रामध्ये नागरी सहकारी बँकेची उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. राष्ट्रीय ध्येयधोरणाच्या चौकटीमध्ये योजनाबद्ध आर्थिक विकास घडवून आणण्याचा सामाजिक न्यायाचा विकास घडवून आणण्यात नागरी सहकारी बँकांनी महत्वपूर्ण कार्य केले आहे. नागरी सहकारी बँका या भारतीय अर्थव्यवस्थेतील बँकिंग प्रणालीतील एक महत्वाचा घटक आहे. प्रथमतः नागरी सहकारी बँकेची सुरवात १८ व्या शकताच्या अखेर जर्मन व इटली मधील हॉर्मन शुल्जे व लुईग लुइझाटी या दोघांनी मध्यमवर्गियांना सावकाराच्या जाचातून सोडवून योग्य पतपुरवठा करण्याकरीता केली. महाराष्ट्रातील नागरी बँकेच्या स्थापनेला १०० च्या वर वर्ष लोटली. आजतागायत या बँका सक्षमपणे मोठ्या दिमाखात उभ्या आहेत. १९०४ साली विठ्ठल कवठेकर यांनी अन्योन्य सहकारी बँक म्हणून सुरवात केली १९१२ च्या आधुनीक सहकारी कायद्याने बिगर शेती क्षेत्रास अल्प, मध्यम, मुदती कर्ज देणे व विविध ठेवीच्या स्वरूपात ग्राहकांना बचतीची सवय लावणे हा या बँकेचा महत्वाचा उद्देश आहे.

उद्देश :-

- १) सभासद आणि बिगर सभासदांकडून विविध ठेवी स्विकारणे.
- २) कर्ज देणे :- नागरी सहकारी बँकेचे दुरा महत्वाचा उद्देश आहे की ग्राहकांकडून ठेवीच्या स्वरूपात गुंतविलेली राशी गरजू ग्राहकांना अल्प, मध्यम व मुदतीच्या

स्वरूपात विशिष्ट वस्तुंचे तारण ठेवून दोन व्यक्तीची जामीन घेउन वितरीत केली जाते.

३) इतर सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे.

गृहितके ;भ्रूचवजीमेपेद्ध :-

१) महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँकांनी ठेवी स्विकारण्याच्या बाबतीत प्रगती केलेली आहे.

२) महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँकांनी कर्ज वितरणाच्या बाबतीत प्रगती केलेली आहे.

महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँकांचा ठेवी व कर्जाचा आढावा २००९-१०

कोष्टक क्र. १.१

महाराष्ट्रातील जिल्हे	शाखा	ठेवी (कोटी)	कर्ज (कोटी)
मुंबई	७१	४४६५५११.९३	२९००६८३.७२
ठाणे	१८	१०६३९४४.६०	६२७३८७.४१
रायगड	८	११७५४१.१६	९६७८३.५२
रत्नागिरी	४	१९५५१.५२	१३०२६.१२
सिंधुदुर्ग	२	४१०७.८५	२६८०.८१
नाशिक	४६	२९३८४५.६९	१५७४३१.०१
धुळे/नंदुरबार	१८	९०२८२.१४	६४०२३.६७
जळगांव	२१	१०८०५७.०४	९०८५६.६८
अहमदनगर	२२	२१९७१०.४२	१४२०९१.२५
पुणे	५९	१८१५४२६.१३	१०८०२८२.७५
सोलापूर	३९	२२५७७२.३२	१३७२१५.६८
कोल्हापूर	५३	३८३९५०.७०	२१८३०६.७२
सांगली	२६	२०६१८४.६५	११९३४९.२३

सातारा	३०	२८८६१६.३६	१८४०८६.१२
औरंगाबाद	१५	६४१८३.६०	४३७४६.८३
जालना	६	१६८७७.०५	९३५१.८३
बिड	१७	१४३३९३.९१	८२२९६.११
नांदेड	९	३०५९०.५४	१९२१७.१९
उस्मानाबाद	१२	६४३७१.३०	३७५७५.८८
लातूर	१७	४०९६९.१८	२८००२.५६
परभणी	२०	८५१४८.५१	५२७९५.९७
नागपुर	२१	२१४२०६.६१	१३०१९३.६६
भंडारा	३	३९८३७.३३	२१९७६.३१
वर्धा	५	३०५९७.३२	२१५३६.९६

महाराष्ट्रातील जिल्हे	शाखा	ठेवी (कोटी)	कर्ज (कोटी)
अमरावती	१२	४३५८५.७५	२३२८३.८४
अकोला / वाशिम	८	२७०३८३.२२	१७०९५९.८०
बुलढाणा	९	१३९११९.३०	८२८०७.३९
यवतमाळ	४	७७७३५.५६	५३०६८.२४
चंद्रपुर	४	२५३८४.२०	१३४५७.७६
गडचिरोली	२	९९९.२४	५८४.२७
एकुण ३० जिल्हे	५१२	१०५८९७८५.१३	६६२५०६५.२९

वरील कोष्टक १.१ नुसार कर्जाचे ठेवीशी असलेले प्रमाण ६२ टक्के दिसून येते. या कोष्टकात ५१२ महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँकेच्या एकुण ठेवी व कर्जाची राशी दिसत आहे. यावरून नागरी सहकारी बँकेला ठेवीच्या व गुंतवणुक कर्जाच्या

वितरणाबाबत रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाचे पालन करावे लागते. सर्व नागरी सहकारी बँका सुरक्षितता, तरलता, लाभदायकता या तिन सुत्रांचा अवलंब करून बँकेचे व्यवस्थापन करित असतात.

नागरी सहकारी बँका चालू, बचत, मुदत, आवर्ती अशा विविध स्वरूपाच्या ठेवी स्विकारून गरजू ग्राहकांना अल्प, मध्यम, मुदती स्वरूपाचे कर्ज देते त्यात बँकेला उत्पन्न प्राप्त होत तसेच राष्ट्रीयकृत बँकेप्रमाणे ग्राहकांना विविध सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास जसे सुरक्षित खणांची सोयी हुंड्या वटविण इत्यादी यातून कमिशनच्याव्दारे उत्पन्न प्राप्त होत असते.

निष्कर्ष :-

- १) महाराष्ट्रातील बहुतांश नागरी सहकारी बँकेच्या शाखाने कर्ज वितरणाच्या बाबतीत बँकेच्या निर्देशाला अनुसरून लक्षणीय प्रगती केलेली आहे आणि ही प्रगती खरोखरच वाखाणण्याजोगी आहे.
- २) महाराष्ट्रातील बहुतांश नागरी सहकारी बँकातील संचालकांनी वेळोवेळी नविननविन ठेव योजना कार्यान्वीत केल्यामुळे ठेवीच्या बाबतीत प्रगतीशील वाटचाल करतांना दिसते. ठेवी स्विकारण्याच्या मागचा उद्देश तर केवळ लोकांना बचतीची सवय लावणे हा होता.
- ३) महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँकानी ठेवी स्विकारण्याच्या बाबतीत, कर्ज वाटपाच्या बाबतीत प्रगतीशील वाटचाल करतांना दिसत आहे.
- ४) महाराष्ट्रातील काही नागरी सहकारी बँकामध्ये ङड कार्डची सुविधा, कोअर बँकिंग, कमइपज बँकए बँकमकपज बँकए प्दजमतदमज बँकिंगच्या सोयींना प्राधान्य द्यावयास पाहिजे तेंव्हाच नागरी सहकारी बँका स्पर्धेमध्ये टिकू शकतील.
- ५) कर्जपुरवठा करतांना रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंधाला अनुसरून कर्जदारांना कर्ज द्यावे लागते ही प्रक्रिया क्लिष्ट आहे या आवश्यक कागदपत्र जमा करावे लागते

याकरीता आवश्यक व कमीत कमी कागदपत्रे जमा करुन कर्ज दिल्यास बँकेची प्रगती होईल.

शिफारशी :-

- १) नागरी सहकारी बँकेच्या व्यवस्थापक असे असावे की ज्यांच्यामध्ये कर्तृत्व व वक्तृत्व दोन्ही गुण असतील तसेच नियंत्रण हा ही गुण असला पाहिजे. व्यवस्थापक हा नेतृत्व करणारा असतो.
- २) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नागरी सहकारी बँकेच्या कर्ज वितरणाच्या बाबतीत सुट द्यावयास पाहिजे.
- ३) नागरी सहकारी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना योग्य वेतन दिल्यास कर्मचारी संतुष्ट राहुन योग्य कामकाज करतील तसेच वेळोवेळी त्यांना प्रशिक्षण दिल्यास त्यांना अद्यावत ज्ञान ;नवकंजमद्ध राहिल व स्पर्धेच्या युगता त्यांना काम करणे सोयीचे होईल.
- ४) महाराष्ट्रातील सर्व बँकांसमोर कर्ज वसुलीची मोठी समस्या उद्भवत असते या करीता प्रत्येक बँकेनी कर्ज वसुलीच्या बाबतीत एक तत्व अवलंबवावे “पहिले अर्थकारण, दुसरे ते स्थिरकरण व तिसरे ते परतकरण” होय असे केल्यास प्रत्येक बँकेच्या समोरची मोठी समस्या दूर होऊ शकते.
- ५) महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँकांना स्पर्धेत टिकुन राहायचे असेल तर बँकेत आधुनिकीकरण, संगणकीकरण, अद्यावत ज्ञान उपलब्ध करुन दिल्यास बँका स्पर्धेत टिकुन राहु शकतील.

संदर्भ :-

- १) बँका आणि वित्त व्यवहार — डॉ. रा.का. बर्वे
- २) बँकिंग— के.के. पाटील प्रा. एस.एस. सोडगे
- ३) बँकिंगचे कायदे व व्यवहार — पा.ह. वैद्य